

First-order differential equations

No'monova Kamolaxon Abdug'opir qizi

Student of the Mathematics Program, Andijan State Pedagogical Institute

Abstract

This topic describes first-order linear differential equations and the methods for solving them. The general form of differential equations and the concepts of homogeneous and non-homogeneous equations are presented. In addition, the methods of solving equations using the Bernoulli method and the integrating factor are considered. Throughout the topic, the process of finding the general solutions of first-order linear differential equations is explained through various examples.

Keywords

differential equation, first-order equation, linear differential equation, homogeneous equation, Bernoulli method, integrating factor, general solution, differential calculus, derivative, mathematical modeling.

Birinchi tartibli differensial tenglamalar

No'monova Kamolaxon Abdug'opir qizi

Matematika yo'nalishi talabasi, Andijon davlat pedagogika instituti

E-mail: nomonovakamola07@gmail.com

Annotatsiya: *Ushbu mavzuda birinchi tartibli chiziqli differensial tenglamalar va ularni yechish usullari yoritilgan. Differensial tenglamalarning umumiy ko'rinishi, bir jinsli va bir jinsli bo'lmagan tenglamalar tushunchalari bayon qilingan. Shuningdek, Bernulli usuli hamda integrallovchi ko'paytuvchi yordamida tenglamalarni yechish usullari ko'rib chiqilgan. Mavzu davomida turli misollar orqali birinchi tartibli chiziqli differensial tenglamalarning umumiy yechimlarini topish jarayoni tushuntirilgan.*

Kalit so'zlar: *differensial tenglama, birinchi tartibli tenglama, chiziqli differensial tenglama, bir jinsli tenglama, Bernulli usuli, integrallovchi ko'paytuvchi, umumiy*

yechim, differensial hisob, hosila, matematik modellashtirish.

Kirish. Asosiy ta'riflar. Birinchi tartibli differensial tenglama quyidagi

$$F\left(x, y, \frac{dy}{dx}\right) = 0 \quad (1)$$

ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda x – erkli o'zgaruvchi (argument), $y = y(x)$ – shu x argumentning noma'lum funksiyasi, F esa x, y va $y' = \frac{dy}{dx}$ o'zgaruvchilarning berilgan funksiyasi. (1) tenglama hosilaga nisbatan yechilmagan differensial tenglama deyiladi. Odatda (1) tenglamani hosilaga nisbatan yechilgan tenglama

$y' = f(x, y)$ ko'rinishida yoki differensiallar ishtirok etgan tenglama

$M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0$ ko'rinishida yozib olishga harakat qilinadi.

Birinchi tartibli chiziqli differensial tenglama. Quyidagi $y' + a(x)y = b(x)$ (1)

ko'rinishdagi tenglama birinchi tartibli chiziqli differensial tenglama deb ataladi; bunda $a(x)$ va $b(x)$ funksiyalar $\in C(I)$

Tushunarliki, $r(x)y' + a(x)y = b(x)$, $r(x) \neq 0$, ko'rinishdagi tenglama ham (1) ko'rinishga keladi. Ushbu $y' + a(x)y = 0$ (2) tenglama (1) ga mos bir jinsli differensial tenglama deyiladi.

Bir jinsli tenglama (2) ning har qanday yechimi $y = ce^{-\int_{x_0}^x a(s)ds}$ (3) formula bilan beriladi; bunda $x_0 \in I$ – tayinlangan, $x \in I$ – o'zgaruvchi nuqtalar, C – ixtiyoriy o'zgarmas ($C = y(x_0)$).

O'rniga qo'yish usuli (Bernulli usuli). Ushbu $y' + a(x)y = b(x)$ ko'rinishidagi tenglama birinchi tartibli chiziqli differensial tenglama deyiladi, bu yerda $a(x)$ va $b(x)$ berilgan oraliqda aniqlangan uzluksiz funksiyalar.

Birinchi tartibli chiziqli differensial tenglamaning umumiy yechimini

$y = u(x) \cdot v(x)$ ko'rinishida izlaymiz. Bu bilan y o'rniga izlanayotgan yangi o'zgaruvchi, masalan, u ni kiritgan bo'lamiz. Shu sababli ikkinchi o'zgaruvchi v ni yordamchi o'zgaruvchi deb qarab, uni o'z xohishimizga ko'ra tanlashimiz mumkin.

$\frac{dy}{dx}$ hosilani hisoblab, y va $\frac{dy}{dx}$ ning u va v orqali ifodalarini (1) tenglamaga keltirib qo'yamiz:

$$\frac{dy}{dx} = v \frac{du}{dx} + u \frac{dv}{dx}$$

bo'lganligi uchun, (1) tenglama

$$v \frac{du}{dx} + u \left(\frac{dv}{dx} + a(x)v \right) = b(x) \quad (2)$$

ko'rinishga keladi.

Yordamchi o'zgaruvchi v ni tanlash mumkinligidan foydalanib, (2) tenglikda o'rta qavs ichidagi ifoda nolga aylanadigan qilib olamiz, ya'ni

$$\frac{dv}{dx} + a(x)v = 0 \quad (3)$$

bo'lishini talab qilamiz.

(3) tenglama o'zgaruvchilari ajraladigan tenglamadir. Uning ikkala qismini v ga bo'lib va dx ga ko'paytirib,

$\frac{dv}{v} + a(x)dx = 0$ tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglamani integrallab topamiz:

$$\ln v + \int a(x)dx = \ln C \quad \text{ya'ni} \quad v = C \exp\left(-\int a(x)dx\right). \quad (4)$$

Endi esa v ning bu ifodasini (1) chiziqli tenglamaga mos kelgan $y' + a(x)y = 0$ bir jinsli tenglamaga qo'yib, u o'zgaruvchiga nisbatan o'zgaruvchilari ajraladigan tenglamani hosil qilamiz:

$$C \exp\left(-\int a(x)dx\right) \cdot \frac{du}{dx} = b(x).$$

$$\text{Bu tenglamadan} \quad u = \frac{1}{C} \left[\int b(x) \exp\left(\int a(x)dx\right) dx + C_1 \right] \quad (5)$$

yechimni topamiz. (4) va (5) formulalar v va u ning x orqali ifodalarini beradi. (1) chiziqli tenglamani yechishdan maqsad y ning x ga bog'lanishini topish edi. Endi $y = uv$ bo'lganligi uchun (1) tenglamaning umumiy yechimi uzil-kesil quyidagi ko'rinishda yoziladi:

$y = \exp(-\int a(x)dx)[\int b(x)\exp(\int a(x)dx)dx + C_1]$. (3) tenglamani integrallashdan hosil bo'lgan ixtiyoriy C o'zgarmas u ni v ga ko'paytirish vaqtida qisqarib ketganiga e'tiborni qaratamiz. Shunday bo'lishi ham kerak edi, chunki birinchi tartibli tenglamaning umumiy yechimi faqat bitta ixtiyoriy o'zgarmasga bog'liq bo'lishi kerak. Buni avvaldan bilgan holda (4) yechimda oldindan $C = 1$ deb olish va (3) tenglamaning (4) umumiy yechimi o'rniga $y = \exp(-\int a(x)dx)$ xususiy yechimni olish mumkin, amalda (tenglamalar yechishda) shunday qilinadi.

Misol. Ushbu $(x + y^2)dy = ydx$ tenglamani yeching.

Bu tenglama $y = 0$ yechimga ega. Tenglama $y > 0$ (yoki $y < 0$) bo'lganda

$x = x(y)$ funksiyaga nisbatan chiziq: $\frac{dx}{dy} - \frac{1}{y}x = y$.

Oxirgi tenglamani Eyler-Bernulli usuli bilan yechamiz. $x = uv$ ($u = u(y), v(y)$) deymiz. U holda $\frac{dx}{dy} = u \frac{dv}{dy} + v \frac{du}{dy}$ va $u \frac{dv}{dy} + v \frac{du}{dy} - \frac{1}{y}uv = y$

$$u \frac{dv}{dy} + v \left(\frac{du}{dy} - \frac{1}{y}u \right) = y$$

Endi $u = u(y)$ funksiyani $\frac{du}{dy} - \frac{1}{y}u = 0$ shartdan tanlaymiz. Bu tenglamaning $u = y$ yechimini olamiz. U holda $v = v(y)$ funksiya uchun

$u \frac{dv}{dy} = y$, ya'ni $y \frac{dv}{dy} = y$, $\frac{dv}{dy} = 1$, $v = y + c$ hosil bo'ladi.

Shunday qilib, berilgan tenglamaning $x = x(y)$ yechimlari ($x = uv$)

formula bilan beriladi. Bundan tashqari $y(x) = 0$ yechim ham bor.

CHIZIQLI DIFFERENSIAL TENGLAMANING UMUMIY YECHIMINI

TOPING

1. $(1 - x^2)y' + 2xy = x$

2. $y' - \frac{y}{x} = x \cos x$

3. $y' - 2xy = \frac{x e^{x^2}}{x+1}$

$$4. y' - \frac{y}{x-1} = (x+1)^2$$

$$5. x^2 y' + y = e^{\frac{1}{x}}$$

$$6. y' + 2xy = x \sin x e^{-x^2}$$

Xulosa. Birinchi tartibli chiziqli differensial tenglamalar differensial tenglamalar nazariyasining muhim bo'limlaridan biri hisoblanadi. Ushbu tenglamalar ko'plab fizik, texnik va matematik jarayonlarni modellashtirishda keng qo'llaniladi. Mavzuni o'rganish jarayonida birinchi tartibli differensial tenglamalarning umumiy ko'rinishi, ularni hosilaga nisbatan yechish usullari hamda bir jinsli va bir jinsli bo'lmagan tenglamalar orasidagi bog'lanishlar tahlil qilindi. Shuningdek, chiziqli differensial tenglamalarni yechishda integrallovchi ko'paytuvchi va Bernulli usullarining ahamiyati ko'rsatib berildi. Ushbu usullar yordamida murakkab ko'rinishdagi tenglamalarni sodda shaklga keltirish va ularning umumiy yechimini topish mumkinligi misollar orqali tushuntirildi. Har bir tenglamaning yechimi bosqichma-bosqich bajarilib, nazariy bilimlarning amaliy tatbiqi yoritildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. Abdurahmonov A. **Differensial tenglamalar nazariyasi.** – Toshkent: O'qituvchi, 2010.
2. Xudoyberganov G'., Vorisov A. **Oddiy differensial tenglamalar.** – Toshkent: Universitet, 2005.
3. Ismoilov M. **Differensial tenglamalar va ularning tatbiqlari.** – Toshkent: Fan va texnologiya, 2016.
4. Teshabayev A., Rasulov H. **Matematik analiz va differensial tenglamalar.** – Toshkent: Tafakkur-Bo'stoni, 2018.
5. Erkinova Odinaxon Kozimjon qizi. *Matematika o'qitish metodikasi va innovatsion yondashuvlar.* Ilmiy maqola, 2024 (pedagogik jurnal).